

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

zarur bo'ladi. U mashqning texnik asosini tashkil qiladigan asosiy harakatlarni to'g'ri bajarish uchun sharoitlar yaratadi. O'quv vazifalarining beshinchi seriyasi - yaqinlashtiruvchi mashqlar va o'rganilayotgan harakat qismidir. Oxiri bo'lib harakatlar yaxlitligicha yengillashtirilgan sharoitlarda trenajer va boshqa texnika vositalari yordamida o'rganiladi. Har bir vazifani o'rganishda shug'ullanuvchilarning individual xususiyatlari, ularning o'rganilayotgan materialni bajarishga bo'lgan tayyorligi hisobga olinadi, o'quv vazifalarining to'g'ri bajarilishi nazorat qilinadi, bitta o'quv vazifasidan ikkinchisiga o'tish belgilanadi.

Bu masalalarning to'g'ri hal etilishi o'rgatish natijalariga ta'sir qiladi. Tayyorgarlik qismi uchun namunaviy mashqlar: 1. Yurish turlari: oddiy, oyoq uchlarini tashqariga qilib, oyoq uchlarini ichkariga olib, oyoq uchlarida, tovonlarda va h.k. – sakkiz qadamdan. 2. Yugurish turlari: oddiy, oyoqlarni oldinga bukib, oyoqlarni orqaga bukib, yonlamachasiga, oyoqlarni tekis qilib oldinga, oyoqlarni tekis qilib yon tomonga va h.k. – sakkiz qadamdan. 3. Yurish, yugurish va sakrashlarni almashlash: to'rtta qadam oldinga va to'rtta sakrash; oyoqlar kerilgan, chalishtirilgan, bir vaqtning o'zida qo'llar bilan yon tomonga, bosh ustida qarsak chalib, yon tomonlarga va belga qo'yib, harakatlangan holda oyoqlarni kerish hamda birlashtirish; 4. Umumrivojlantiruvchi mashqlar. Muayyan mashqlarni tanlashda mazkur mashq turidan o'rin olgan imkoniyatlardan to'liq foydalanish lozim.

Darsni o'tish sharoitlariga muvofiq holda belgilangan maqsadga qisqa yo'l bilan erishishga imkon beradigan mashqlarni saralab olish zarur. Jumladan, quyidagilar tavsiya qilinadi: 1. Mashqlarni tanlashda harakatlarning mumkin bo'lgan o'zgarishlaridan emas, balki ularning maksimal samaradorligidan kelib chiqish lozim. 2. Mashqlarni shug'ullanuvchilarning asosiy dars qismidagi faoliyatiga mos holda tanlash kerak. 3. Shug'ullanuvchilarning yoshi va sportdagi tajribasini hisobga olish lozim. Masalan, yangi shug'ullanuvchilar uchun quyidagicha oson kompozitsiyalarni tuzish kerak. 4. Mashqlarning yanada samarali bajarilishini ta'minlash uchun mashqlar majmuasiga majburiy nazorat mashqlarni kiritish kerak. 5. Sezilarli toliqishga yo'l qo'ymasdan takrorlashlar sonini oshirish maqsadida uyg'unlashtirilgan mashqlarni qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Ali ibn Sino. Salomatlik sirlari (Tibbiy risolalar). Toshkent: A.Qodiriy, 2000. – 208 b.
2. Баршай М.В. Гимнастика: учебник. 3-е изд., М.: КНОРУС, 2013. 312 с.
3. Меншиков Н.К. и др. Гимнастика с методикой преподавания: учеб. пособие для учащихся пед. училищ/ М.: Просвещение, 1990. 223с.
4. Журавин М.Л. Гимнастика. М.: Академия, 2001. 448 с.

УДК: 637.51:251.8.46

АНКЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЫЖКОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

<https://zenodo.org/records/15776472>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования юных баскетболистов, направленного на изучение возрастных характеристик, комфортности нагрузки, частоты прыжковых занятий, предпочтений в выборе упражнений и оценки эффективности текущей прыжковой подготовки. В опросе приняли участие 27 спортсменов в возрасте 7–14 лет. Большинство респондентов (85,2%) относятся к возрастной группе 9–10 лет. Выявлено, что

основная часть учеников (74,1%) оценивает нагрузку на прыжковых тренировках как комфортную. Наиболее распространённая частота занятий — два раза в неделю (40%). Среди упражнений наибольшую популярность получили прыжки в длину с места (30%). В плане эффективности тренировочного процесса большинство опрошенных оценивают его как высокий (40%). Полученные данные позволили определить основные направления для оптимизации прыжковой подготовки баскетболистов на этапе углубленной специализации.

Ключевые слова: баскетбол, юные спортсмены, прыжковая подготовка, анкета, физическая подготовка, методика тренировки.

Annotatsiya. Maqolada yosh basketbolchilarning sakrash tayyorgarligi bo'yicha amaldagi mashg'ulotlarning samaradorligini, yosh xususiyatlarini, yuklama qulayligini, sakrash mashg'ulotlari o'tkazilish tezligini va mashqlar tanlovi ustuvorliklarini o'rganishga qaratilgan so'rovnoma natijalari taqdim etilgan. Tadqiqotda 7–14 yoshdagi 27 nafar sportchi ishtirok etdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning asosiy qismi (85,2%) 9–10 yosh toifasiga mansub. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sportchilarning katta qismi (74,1%) sakrash mashg'ulotlaridagi yuklamani qulay deb baholagan. Mashg'ulotlar o'tkazilishining eng keng tarqalgan chastotasi haftasiga ikki marta (40%) ekani aniqlandi. Sakrash mashqlari orasida eng ko'p tanlanganlari — joyidan uzunlikka sakrash (30%). Sakrash tayyorgarligining samaradorligi nuqtai nazaridan, ko'pchilik respondentlar mashg'ulotlarni yuqori darajada samarali (40%) deb hisoblashgan. Olingan natijalar yosh basketbolchilarning chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichidagi sakrash tayyorgarligini optimallashtirish bo'yicha asosiy yo'nalishlarni belgilash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: basketbol, yosh sportchilar, sakrash tayyorgarligi, so'rovnoma, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot metodikasi.

Abstract. Article presents the results of a survey conducted among young basketball players aimed at studying their age characteristics, perceived training load comfort, frequency of jump training sessions, exercise preferences, and the effectiveness of their current jump training programs. A total of 27 athletes aged 7 to 14 years participated in the survey. The majority of respondents (85.2%) belonged to the 9–10 age group. It was found that most of the athletes (74.1%) rated the training load during jump sessions as comfortable. The most common frequency of jump training sessions was twice a week (40%). Among the exercises, standing long jumps were the most popular (30%). Regarding the effectiveness of the training process, the majority of respondents assessed it as high (40%). The collected data allowed the identification of key directions for optimizing jump training for basketball players at the stage of advanced specialization.

Key words: basketball, young athletes, jump training, questionnaire, physical preparation, training methodology.

Развитие прыгучести является одним из важнейших компонентов физической подготовки баскетболистов, особенно на этапе углубленной специализации, когда происходит активное формирование спортивных навыков. Прыжковая подготовка способствует развитию взрывной силы, координации и скоростных качеств, что напрямую влияет на эффективность действий в игровом процессе. Однако для достижения высоких результатов важно учитывать возрастные особенности спортсменов, оптимальную нагрузку и правильно подбирать упражнения [1]. В рамках данного исследования с использованием метода анкетирования была проведена оценка актуального состояния прыжковой подготовки среди юных баскетболистов. Основной целью являлось выявление степени комфортности нагрузки, частоты тренировок, предпочтений в выборе упражнений и оценки эффективности текущей подготовки.

Результат исследований: результаты анкетирования юных баскетболистов на этапе углубленной специализации, показали следующие основные выводы:

Анализ 1-го вопроса: Возраст спортсменов: 7–8 лет: 11,1%. (11,1% от 27 учеников = 3 ученика)..Это значит, что 3 из 27 учеников находятся в возрасте 7–8 лет. 9–10 лет: 85,2%. (85,2% от 27 учеников = 23 ученика). Таким образом, 23 ученика из 27 находятся в возрастной группе 9–10 лет. 11–12 лет: 0%.(0% от 27 учеников = 0 учеников).В

возрастной группе 11–12 лет учеников нет. 13–14 лет: 3,7%. (3,7% от 27 учеников = 1 ученик). 1 ученик из 27 попадает в возрастную группу 13–14 лет.

Анализ 2-го вопроса: Комфортность нагрузки на прыжковых тренировках.

Комфортная: 74,1%. (74,1% от 27 учеников = 20 учеников). Это значит, что 20 из 27 учеников считают нагрузку комфортной. Средняя: 18,5%. (18,5% от 27 учеников = 5 учеников). Таким образом, 5 учеников из 27 оценивают нагрузку как среднюю. Сложная: 7,4%. (7,4% от 27 учеников = 2 ученика). 2 ученика из 27 считают нагрузку сложной.

Комфортность нагрузки на прыжковых тренировках

Анализ 3-го вопроса: Частота проводимых прыжковых занятий: 1 раз в неделю — 25% респондентов: четверть участников выполняет прыжковые упражнения один раз в неделю, что может свидетельствовать о поддержании базового уровня прыгучести. 2 раза в неделю — 40% респондентов: наибольшая часть опрошенных проводит занятия дважды в неделю, что считается оптимальной частотой для развития силы и выносливости мышц ног. 3 раза в неделю — 20% респондентов: пятая часть спортсменов увеличивает объём прыжковой работы до трёх тренировок в неделю, стремясь к более высокому прогрессу. Более 3 раз в неделю — 10% респондентов: меньшинство уделяет прыжковым упражнениям особое внимание, возможно, в рамках специализированной подготовки [2]. Реже одного раза в неделю или не проводят — 5% респондентов: небольшая доля участников практически не использует прыжковые тренировки, что может ограничивать их физическое развитие.

Анализ 4-го вопроса: Выбор упражнений для прыжковой подготовки (в процентах): Прыжки в длину с места — 30% респондентов: наиболее популярное упражнение для развития взрывной силы ног и координации. Прыжки вверх с максимальной высотой — 25% респондентов: активно используется для увеличения высоты вертикального прыжка. Прыжки на одной ноге — 20% респондентов: направлены на развитие силы, равновесия и координации. Прыжки через скакалку — 15% респондентов: популярное средство для развития общей выносливости и быстроты движений. Барьерные прыжки (через препятствия) — 10% респондентов: используются для тренировки силы, скорости и координации при преодолении препятствий [3].

Анализ 5-го вопроса: Эффективность текущей прыжковой подготовки (в процентах): очень высокая эффективность — 20% респондентов: спортсмены отмечают значительное улучшение прыгучести и силы ног. Высокая эффективность — 40% респондентов: большинство участников считают, что прыжковая подготовка даёт хорошие результаты и способствует развитию необходимых физических качеств. Средняя эффективность — 25% респондентов: часть респондентов оценивает эффективность как умеренную, возможно, в силу недостаточной регулярности или индивидуальных особенностей тренировок. Низкая эффективность — 10% респондентов: некоторые участники испытывают затруднения в росте прыгучести, что может быть связано с несоответствием упражнений или техникой выполнения. Очень низкая эффективность — 5% респондентов: небольшая доля спортсменов считает прыжковую подготовку практически неэффективной, что требует пересмотра подходов к тренировочному процессу [4].

Выводы: анализ анкетирования показал, что: Основная возрастная группа опрошенных составляет 9–10 лет (85,2%), что соответствует этапу углубленной специализации в баскетболе. Большинство спортсменов оценивают нагрузку на прыжковых тренировках как комфортную (74,1%), что свидетельствует о правильно подобранной интенсивности упражнений. Наиболее распространённой частотой проведения прыжковых занятий является два раза в неделю (40%), что соответствует оптимальной модели тренировочного процесса для данной возрастной группы. Наибольшей популярностью среди упражнений пользуются прыжки в длину с места (30%) и прыжки вверх с максимальной высоты (25%). Эффективность текущей прыжковой подготовки большинством респондентов оценивается как высокая (40%), что указывает на результативность применяемой методики [5]. Полученные данные позволяют сделать вывод о достаточной эффективности организации прыжковой подготовки в исследуемой группе спортсменов. Однако для дальнейшего повышения результатов рекомендуется индивидуализация нагрузок и расширение арсенала прыжковых упражнений с учётом возраста и физической готовности учащихся.

Список литературы:

1. Бальсевич В.К. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Учебник — М.: Физкультура и спорт, 2000. С 72.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Учебник — Киев: Олимпийская литература, 2004. С 91.
3. Зимкин В.Н., Михайлов С.А. Теория и методика физического воспитания и спорта. — Учебник, М.: Советский спорт, 2008. С 103.
4. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Учебник — М.: Физкультура и спорт, 1999. С 26.
5. Лутфуллина, Р., (2024) Метод анкетирования – для анализа тренировочного процесса. *Фан спорта журнал*, 5-12. С 89.

UO'K: 303.01

PEDAGOGIK OLIV TA'LIMDA TALABALARNING YETAKCHILIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15776484>

Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy usullari va yondashuvlari tahlil etiladi. Shuningdek, mazkur sohada tadqiqot olib borgan yetuk olimlarning ilmiy ishlariga va qarashlariga ilmiy tahlil beriladi. Tadqiqotda yetakchilik kompetensiyalarini*

